

временно две делегации: светская и духовная. Членами светской делегации, кроме министра иностранных дел Ивайла Калфина, были также директор Департамента по делам религий при Совете министров Болгарии Иван Желев, болгарский посол в Греции, а также генеральные консулы Республики Болгария в Салониках и Стамбуле.

Также важным был визит другой делегации под руководством митрополита ловчанского Гавриила, который согласно с решением Синода Болгарской Православной Церкви доставил на Афон мощи святого Ивана Рыльского.

О том, насколько важными были пожертвования для монастыря Св. Георгия показывает включение их в обязанности министра иностранных дел. Согласно рекомендациям, помимо поддержания и развития дружеских отношений с другими странами, участия в международных проектах, охраны прав и интересов болгарского народа и болгар, проживающих за границей, опеки болгарских институтов культуры, образования и науки он также обязан надзирать за потоком пожертвований, передаваемым на нужды монастыря Зограф. Пункт 11 его обязанностей гласит: *предприема дипломатически действия за опазване на българското културно-историческо наследство и паметници в чужбина; наблюдава и направлява дейността, на 'Ефория за подпомагане на българския манастир "Свети Георги Зограф" и скита "Достойно ест"* [8].

Анализируя паломническое движение болгар на Афон, можно утверждать, что оно оставило значительный след в истории Святой Горы, в то же время оказывая большое влияние на культуру Болгарии через развитие национального самосознания болгарского народа. Особенно радуют изменения в последние годы, когда после долгого перерыва паломническое движение болгар на Святую Гору получило наконец соответствующие условия для развития. И с того, что мне удалось наблюдать во время моих посещений Афона, с каждым годом приходит туда все больше болгар*.

Примечания

1. *Успенский П.* Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты в 1846. – Ч. I. – Отд. второе. – К. 1877–1881.
2. *Барский В. Г.* Путешествие к святым местам в Европе, Азии и Афоне находящимися, предпринятое в 1723 и окончанное в 1747 году. – СПб., 1800.
3. *Pavlikianov Ciril.* The medieval aristocracy on mount Athos. – Sofia, 2001.
4. *Сырку П.* К истории изправления книг в Болгарии в XIV веке. I. Время и жизнь патриарха Евфимия Терновского. – St. Petersburg, 1899.
5. *Actes de l'Athos IV, Actes de Zographou*, ed. W. Regel, E. Kurtz i B. Korablew, 1907 (reprint Amsterdam 1969).
6. *Златарски В.* История на българската държава през средните векове. – Т. III. Второ българско царство. България при Асеневици. – Sofia, 1940.
7. *Проичев Т.* АТОН: Зографските монаси славеха министър-председателя като василевс. – СОФИЯ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravoslavieto.com/news/2002/news1.htm#Simeon_Athos1, 28.10.2007
8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mfa.government.bg/index.php?tid=1&item_id=10226 (26.10.2007)

Кабанець Є. П.

Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВІЗИТ ПРЕЗИДЕНТА СЛОВАЧЧИНИ ЙОЗЕФА ТІСО ДО КИЄВА НА ПОЧАТКУ ЛИСТОПАДА 1941 р. У ВИСВІТЛЕННІ ТОГОЧАСНИХ МАС-МЕДІА

На початку листопада 1941 р. президент Словаччини Йозеф Тісо відвідав Київ у рамках інспекційної поїздки в словацькі частини на Східному фронті. Проте досі лишаються нез'ясованими ані справжні мотиви і цілі, задля яких він здійснив цю складну і небезпечну подорож, ні подробиці його перебування в Україні. Особливо багато питань викликає резонансна диверсія, що сталася під час відвідання Тісо Києво-Печерської лаври. Щоб бодай частково відповісти на ці питання, спробуємо детально проаналізувати, чим займався очільник Словацької держави Тісо в останній декаді жовтня – на початку листопада 1941 р. на підставі всіх доступних нам нині медійних джерел.

* W latach 2002–2013 miałem okazję dziesięciokrotnie przebywać na Athosie. Podczas swoich wizyt odwiedziłem wszystkie dwadzieścia monasterów, oraz wiele skitów, ze względu jednak na fakt, iż jestem absolwentem filologii bułgarskiej, najczęściej odwiedzałem bułgarski monaster Zoграф.

Приїзду Йозефа Тісо в Україну передувала його кількаденна поїздка в Берлін. Він прибув в столицю Третього рейху 22 жовтня 1941 р. на чолі делегації урядового кабінету у складі прем'єр-міністра доктора Войтеха Туки, міністра внутрішніх справ Шаньо Маха і міністра оборони генерала Фердинанда Чатлоша [8, 1; 5, 1; 9, 6; 2, 4]. Головною метою візиту стали політичні й військові переговори, зміст яких досить прозоро окреслений у заключній відозві Тісо до словацької армії, в якій він закликав вояків бути вірними своєму союзницькому обов'язку [7, 1]. Саме під час перебування Тісо в Берліні вочевидь й була досягнута домовленість про його поїздку в Україну, оскільки сценарій та дипломатичний протокол цієї поїздки мали бути заздалегідь узгоджені з німецькою стороною у найменших деталях.

Формальною підставою для появи Тісо в Україні за поодинокими повідомленнями преси стало вшанування пам'яті загиблих словацьких солдатів, при чому ця подорож описувалася із дотриманням таких заходів секретності, що про неї згадувалося буквально кількома рядками і ... без жодних географічних вказівок – згідно з цими реляціями Тісо побував десь на Східному фронті, в тих районах СРСР, де поховані словацькі вояки [3, 2; 4, 8]. Виняток становила газета “Голос Волині”, що видавалася в Generalbezirk Shitomir. Завдяки їй можна детально реконструювати хроніку подій, пов'язану з перебуванням словацької урядової делегації на Волині і Київщині. З крихітної замітки у цій газеті стає відомо, що 1 листопада 1941 р. Тісо прибув до Житомира, 2-го – брав участь у поминальному молебні, влаштованому біля пантеону словацьких вояків у Липівцях під Вінницею, 3-го – перебував у Києві, але надвечір знову повернувся до Житомира, де відвідав міський театр, і, нарешті, 4-го відбув до Словаччини [6, 1].

Решту подробиць цього візиту можна дізнатися з словацької кінохроніки. Підбірка окремих кадрів з неї була уперше оприлюднена на сторінках популярного часопису “Пам'ятки України” на початку 1990-х рр., при чому редколегія журналу обмежилася лише єдиною ремаркою стосовно походження фільму: “кіноплівку передали Петру Тимофійовичу [Троньку, академіку, голові Українського Товариства охорони пам'яток історії та культури] із Чехо-Словаччини” [10, 50-55]. Узагальнені дані про згаданий фільм (його загальна протяжність, обставини зйомки, місце зберігання тощо) тривалий час лишалися нез'ясованими, хоча кіносюжет, що стосувався відвідання словацьким президентом Лаври, часто використовується в публіцистичних передачах про Вітчизняну війну й навіть викладений на YouTube під назвою “Jozef Tiso na navsteve slovenskych vojakov”.

Зрештою, нам вдалося з'ясувати, що ці матеріали є фрагментом словацького документального фільму “Od Tatier po Azovské more” (“Від Татр до Азовського моря”), першої повнометражної стрічки власного виробництва, створеної на державній кіностудії “Наступ” (Slovenská filmová spoločnosť Nástup) режисером Іваном Й. Ковачевичем (réžia Ivan Július Kovačević) у 1942 р. У звуковому фільмі загальною протяжністю 60 хв. розповідалося про участь словацької армії у військовій кампанії проти СРСР [1].

Візит Тісо на “східні окуповані території” розпочався наприкінці жовтня 1941 р.; точної дати від'їзду із Словаччини з'ясувати поки що не вдалося. Проте маршрут словацької делегації відомий завдяки кінохроніці досить докладно: поїздка розпочалася з відвідання пантеону словацьких вояків у Залужжі біля Сяноку, далі Тісо оглядав зруйновані доти укріпайону під Львовом, а в самому місті – тюрму НКВС “на Лонцького” та солдатські могили на Личаківському кладовищі. Згідно з коментарем диктора президента Словаччини супроводжували кілька високопоставлених урядовців, зокрема міністр оборони генерал Фердинанд Чатлош і “шеф уряду пропаганди” Тідо Йозеф Гашпар (останній вочевидь і був ініціатором кінозйомки).

Жодних повідомлень про те, що робив Тісо в Києві, розшукати не вдалося, утім про це можна довідатися з кінохроніки. Оператор безпристрасно фіксує всі пересування словацького президента містом. Ось основні пам'ятні місця, які він відвідав: Софійський майдан з пам'ятником Богдану Хмельницькому, зруйнований Хрещатик від Думської площі до ЦУМу, Маріїнський палац, колишній будинок Київського особливого військового округу на Банковій (нині Адміністрація Президента України), схили Дніпра понад мостом імені Є. Бош, міст “Шарнхорстбрюке”, збудований німцями навпроти Печерської лаври. Тут словацька делегація милувалася мальовничою панорамою печерських пагорбів з абрисами архітектурного ансамблю славнозвісного Києво-Печерського монастиря.

Кульмінаційний епізод хроніки – відвідання Печерської лаври. Оператор знімає фасади старовинних споруд і крупним планом постаті відвідувачів. На жаль, кадрів з інтер'єрами Успенського собору у хроніці немає і невідомо, чи взагалі велася зйомка в самому соборі.

Ось Тісо з почтом залишає стіни монастиря, а вже за мить ми бачимо руїни зруйнованого храму, при чому диктор спеціально наголошує, що Лавра вибухнула через двадцять хвилин після від'їзду урядової делегації. Показово, що нацисти намагалися приховати обставини інциденту з Тісо, розмістивши в пресі інформацію, що диверсія сталася надвечір 4 листопада, тобто тоді, коли словацького президента вже не було в Києві [11, 4].

Додаткові дані про перебування словацької делегації в українській столиці можна отримати зі свідчень Леоніда Романюка, що впродовж війни працював у фільмовому товаристві “Наступ” й брав участь у фільмуванні “побуту Президента Д[окто]ра Тиси в Києві”, а потім опинився на еміграції в США. В зібранні Української Академії мистецтв і наук в Нью-Йорку (The Ukrainian Academy of Arts and Sciences, New York) зберігся лист Л. Романюка від 15 листопада 1973 р., в якому той звертається до преосвященного Мстислава (Скрипника), на той час митрополита УПЦ у США, з пропозицією видати книгу про руйнування Києва під час Другої світової війни. При цьому Л. Романюк пропонував використати як ілюстративний матеріал унікальні світлини, що були в його розпорядженні. Тут йшлося про “відрізки фільму”, що є “частиною сирого фотографічного матеріалу” з кінохроніки візиту Тісо до Києва. Л. Романюк зізнається, що “підчас зістригання і зіставлення фільму я затримав для себе деякі образки, що показували зруйнований Київ, зокрема Києво-Печерську Лавру”. Далі Л. Романюк перелічує 49 сюжетів 103-х позитивів, що лишилися в нього від плівки кінохроніки. Більшість сюжетів (таких як “Руїни вулиці”, “Руїни будинків”, “Руїни Хрищатика”, “мости через Дніпро”, “Собор Св. Софії”, “Київо-Печер. Лавра” тощо) можна досить упевнено ідентифікувати з відповідними сценами зі словацької хроніки.

Разом з тим у списку позитивів наявні й окремі сюжети, що не потрапили до остаточного монтажу фільму: “Чорний базар” – Євбаз, або Галицький базар в районі сучасного цирку і площі Перемоги; “Вхід до бувшого Педагогічного Музею” – в 1941 р. будівля колишнього Музею В.І. Леніна по вул. Володимирській, 57; “Вхід до Стадіону” – центральний вхід до стадіону “Динамо” по вул. Грушевського, 3 на перетині з Петровською алеєю; “Совет Народних Комісаров УСССР /збудований на місці зруйнованих комуністами монастирів Св. Варвари і Арх. Михайла/” – судячи з ремарки, йдеться про будівлю ЦК КП(б)У на Урядовій площі (нині – Міністерство закордонних справ на Михайлівській площі, 1).

Судячи з додаткових світлин, “фільмова експедиція” розпочала зйомки ще при в'їзді до міста на Брест-Литовському шосе (Галицька площа), побувала на Володимирській вулиці (Педагогічний музей, Софіївська і Урядова площі) та вул. Кірова (стадіон “Динамо”). Разом з тим дуже важко робити якісь остаточні висновки про обсяг і характер відзнятого кіностудією “Наступ” документального матеріалу лише на підставі побічних даних, не маючи змоги візуально ознайомитися ані з “відрізками”, що не увійшли до кінцевої версії фільму, ні зі “слайдами”, зробленими з цього “сирого матеріалу”. Як відомо, задум Л. Романюка використати київські фотопозитиви при підготовці книги не був реалізований. Куди подівся чи де зберігається цей фотографічний матеріал, зараз нам невідомо, крім того, що особисті документи Л. Романюка опинилися у фонді 50 архіву Української Вільної Академії Наук ім. Дмитра Антоновича у США.

Перебування Йозефа Тісо в Україні лишається одною з найбільш контроверсійних тем в історії Другої світової війни, що потребує поглибленого вивчення. Автентичні свідчення українських та словацьких мас-медіа дозволяють пролити нове світло на цю подію.

Примітки

1. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.youtube.com/watch?v=u2Z5iKKWcy8>
2. [Візит президента Словаччини Тісо до Берліну] // Волинь. Часопис для Волині. – Рівне, 1941. – № 12. – 2 листопада.
3. Д-р Тісо на фронті. На могилах словацьких героїв [Берлін, 9 листопада] // Львівські вісті. – Львів, 1941. – № 80. – 9/10 листопада.
4. Короткі вісті // Рідна земля. – Львів, 1941. – № 6. – 16 листопада.
5. Короткі політичні повідомлення // Голос Волині. – Житомир, 1941. – № 6. – 30 жовтня.
6. Надзвичайне повідомлення [про приїзд президента Словаччини Тісо] // Голос Волині. – Житомир, 1941. – № 8. – 6 листопада.
7. Наказ о. д-ра Тіса до словацької армії // Краківські вісті. – Краків, 1941. – № 239. – 28 жовтня.
8. Словацький президент д-р Тісо і президент міністр д-р Тука в Головній Кватирі Фірера // Краківські вісті. Український щоденник. – Краків, 1941. – № 235. – 23 жовтня.
9. Словацький президент у Фірера // Наступ. – Прага, 1941. – № 45. – 1 листопада.
10. Хроніка руйнації Успенського собору в Києві // Пам'ятки України. – 1991. – Ч. 4.
11. Церковні вісті // Українська дійсність. – Берлін, 1941. – № 22. – 10 грудня.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботіві на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощ-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святой Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013